

بحوث وأوراق عمل مؤتمر

" نحو إستراتيجية فعالة للتوعية بأخطار المخدرات وأضرارها "

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز

خلال المدة من :

١٤٣٢/٥/٢٦هـ إلى ١٤٣٢/٥/٢٨هـ

الموافق ٢٠١١/٤/٣٠م إلى ٢٠١١/٥/٢م

المجلد الأول

بحوث علمية

مركز النشر العلمي
جامعة الملك عبدالعزيز
<http://spc.kau.edu.sa>

**بحوث وأوراق عمل لمؤتمر
نحو إستراتيجية فعّالة للتوعية بأخطار
المخدرات وأضرارها**

٢٦ - ٢٨ / جمادى الأولى / ١٤٣٢ هـ

٤/٣٠ - ٢/٥/٢٠١١ م

اللجنة العلمية

- أ.د. إسماعيل بن خليل كتبخانة
 - أ.د. محمد بن حسن غانم
 - د. سعيد بن أحمد الأفندي
 - د. إسماعيل بن عبد الحميد قشقري
 - د. مازن بن عبد اللطيف بخاري
 - د. محمد بن عبد الله شاوش
 - د. مجدي بن أحمد بامخرمة
 - د. علي بن عبد الله الفقيه
 - د. سعود بن صالح كاتب
- رئيس اللجنة
- عضواً

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٧	◆ كلمة رئيس اللجنة
البحوث العلمية:	
٩	◆ د.حمزة احمد أمين بيت المال ، أهمية التخطيط الاتصالي والإعلامي لتوظيف وسائل الإعلام في التوعية بأضرار المخدرات.
٣٣	◆ د. حسن محمد منصور ، الإعلام العربي لمكافحة المخدرات : دراسة مسحية نقدية لأبرز مخرجات البحوث الإعلامية العربية .
٨٠	◆ د.عبدالرحمن محمد القحطاني ، أسس التخطيط للحملة الإعلامية التوعوية بأضرار المخدرات.
١٥١	◆ د،سعيد بن احمد الأفندي ، القيم الأخلاقية ودورها في الحد من خطر المخدرات.
١٩٠	◆ د.عائض بن سعد الشهراني ، د. خالد بن صالح محمود تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية لبيوت منتصف الطريق.
٢٢٦	◆ د.صالح بن علي أبو عراد ،د. عبدالعزيز السيد عبدالعزيز، دور المدرسة في التوعية بأخطار المخدرات وأضرارها من منظور التربية الإسلامية .
٢٧٠	◆ أ.د. محمد حسن غانم ، اتجاهات عينة من طلاب الجامعة في كل من السعودية ومصر نحو طرق الوقاية من تعاطى المخدرات.

الإعلام العربي ومكافحة المخدرات..
دراسة مسحية ونقدية لأبرز مخرجات البحوث الإعلامية
العربية

بحث من إعداد

الدكتور. حسن محمد حسن منصور

الأستاذ المساعد بكلية الآداب – جامعة الملك سعود - الرياض

مقدمة:

إن التوعية بأخطار المخدرات وأضرارها من خلال إستراتيجية فعالة، من القضايا التي شغلت حيزاً من اهتمامات الباحثين في علوم اجتماعية مختلفة مثل: علم النفس والاجتماع و التربية والقانون والسياسة والاقتصاد والإعلام.

وفي المكتبة البحثية العربية تتشابك الموضوعات ذات العلاقة بموضوع مكافحة المخدرات بشكل معقد، بسبب طبيعة الموضوع ذاته من ناحية ، وبسبب تشابك وتداخل العلوم الاجتماعية من ناحية أخرى.

لذلك تبرز الحاجة إلى هذه الدراسة التي تحاول تقديم رؤية تقييمية شاملة للجهود البحثية الإعلامية العربية في هذا الموضوع لتكون نقطة انطلاق مناسبة للجهود البحثية القادمة، من خلال تسليط الضوء على التوجهات العامة للبحوث الإعلامية العربية في موضوع مكافحة المخدرات، والكشف عن المنهجيات التي اعتمدها والأدوات البحثية والنظريات والنماذج العلمية التي استفادت منها ، وتحديد الملامح والأفكار الرئيسية لمخرجات تلك الدراسات و تصنيف أبرز النتائج التي توصلت إليها، ومعرفة القضايا والموضوعات المرتبطة بموضوع دور الإعلام في مكافحة المخدرات.

وقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة عامة، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة .

المبحث الثاني :مراجعة التراث العلمي .

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها .

خاتمة : تضمنت خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها .

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة:

وتشمل موضوع البحث ، وأهدافه وتساؤلاته، ومنهجه، على النحو التالي:

موضوع البحث وأهدافه وتساؤلاته:

تهدف هذه الدراسة إلى رصد التوجهات العامة للبحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات، والكشف عن المنهجيات التي اعتمدها والأدوات البحثية والنظريات والنماذج العلمية التي استفادت منها، مع التركيز على تحديد الملامح الرئيسية لمخرجات تلك الدراسات و تصنيف أبرز النتائج التي توصلت إليها، ومعرفة القضايا والموضوعات المرتبطة بموضوع دور الإعلام في مكافحة المخدرات.

وتسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:

- ما الاتجاهات العامة للدراسات الإعلامية في موضوع مكافحة المخدرات؟
- ما الأساليب والمنهجيات والأدوات البحثية التي اعتمدها الدراسات الإعلامية في تناولها لموضوع مكافحة المخدرات والموضوعات المرتبطة بها.
- ما النظريات أو النماذج العلمية التي استفادت منها البحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات؟
- ما الملامح الرئيسية لمخرجات ونتائج البحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات؟

نوع الدراسة ومنهجها:

تتنمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية التي تهدف إلى الرصد بالإضافة إلى التحليل والتفسير، وتعتمد على المنهج المسحي لرصد التوجهات العامة لبحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات، والكشف عن المنهجيات التي اعتمدها والأدوات البحثية والنظريات والنماذج العلمية التي استفادت منها ، مع التركيز على تحديد الملامح الرئيسية لمخرجات تلك الدراسات .

وتستعين الدراسة أيضاً بالمنهج النقدي لتقييم جوانب القصور والقوة في الأبحاث والدراسات الإعلامية العربية الخاصة بموضوع مكافحة المخدرات.

وتعتمد الدراسة على التحليل البعدي Meta Analysis أو التحليل من المستوى الثاني Secondary Analysis الذي يعتبر إعادة لاستخدام تراث البحوث السابقة ، للإجابة على التساؤلات المنهجية ذات العلاقة بهذه البحوث الأصلية . وتهدف عادة إلى المقارنة بين نتائج هذه البحوث لتحقيق التكامل بين نتائج الدراسات السابقة وصياغة تعميمات جديدة تعتمد على هذه المقارنة ونتائجها. بالتطبيق على الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بموضوع الإعلام ومكافحة المخدرات.

وإذا كان الاتجاه الغالب في المراجعات السابقة للدراسات الإعلامية قد أشارت إلى أن معظمها حرص على تتبع التطور الكمي لهذه الدراسات، من حيث الأسلوب والمنهج والأدوات وغيرها من الفئات. فإنها قد أفادت في بيان الحاجة لإجراء دراسات كيفية ترصد أبرز الأفكار

التي تطرحها الدراسات الإعلامية الحديثة أكثر مما تهتم بتتبع التطور الكمي لها، خاصة وأن ذلك يساعد في إثراء المكتبة الصحفية العربية بشكل أفضل من مجرد السرد الكمي لعدد البحوث ومناهجها وأدواتها وغيرها في الدوريات الأكاديمية، وهي الطريقة السائدة في معظم الدراسات الغربية وخاصة الأمريكية. (السيد بخيت، ٢٠٠٩)

لذلك تتفق هذه الدراسة مع الرؤية العلمية السابقة وتعتمد أسلوب التحليل الكيفي للدراسات الإعلامية في موضوع مكافحة المخدرات لرصد أبرز الاتجاهات والأفكار التي تضمنتها تلك الدراسات والأبحاث.

عينة الدراسة:

تعتمد الدراسة على مسح التراث العلمي في المكتبة الإعلامية العربية، في الأطروحات العلمية، والأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة، والكتب، والأوراق البحثية المقدمة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى البحث في شبكات المعلومات والمكتبات الإلكترونية. وتستخدم الدراسة كلمات مفتاحية مساعدة في الحصول على الأبحاث والدراسات الإعلامية ذات العلاقة بالموضوع، وهي كلمات (المخدرات - الإدمان - مكافحة المخدرات - الجريمة - التوعية - القضايا الاجتماعية - الإعلام الصحي - قضايا الشباب - التنمية..).

وتم استبعاد الدراسات التي تضمن عنوانها واحدة من تلك الكلمات ولكنها لم تتطرق لموضوع (المخدرات)، وشملت الدراسة بناء على ذلك عدد ٦٤ دراسة، خلال الفترة من ١٩٨٠ وحتى ٢٠١٠م

المبحث الثاني :مراجعة التراث العلمي، :

يمكن تقسيم أدبيات البحث والدراسات السابقة بحسب موضوع هذا البحث على النحو التالي:

المحور الأول : دراسات تناولت الاتجاهات العالمية في بحوث ودراسات الإعلام والاتصال .

وهي دراسات اهتمت بمراجعة بحوث الاتصال والإعلام بشكل عام ، أو بمراجعة أحد فروع الإعلام (بحوث صحافة / صحافة إلكترونية / إذاعة / تليفزيون..)، ومن الدراسات الأجنبية التي أجريت في هذه المجال دراسة (Dupagne, Cooper and Potter, 1994) عن الطرق والأساليب البحثية المتبعة في بحوث الاتصال في ثمانية دوريات خلال الفترة من ١٩٦٥ وحتى ١٩٨٩، وأوضحت الدراسة أنه رغم شيوع الدراسات ذات الطابع الكيفي، إلا أن الاهتمام كانت منصباً على البحوث الكمية، و دراسة (ديفيد ويفر و رشا قمحاوي، ٢٠٠٣) عن اتجاهات بحوث الاتصال Mass communication research trends في الفترة من ١٩٨٠ إلى ١٩٩٩، حيث قام الباحثان بتحليل دراسات وبحوث الاتصال المنشورة في ١٠ دوريات باستخدام أداة التحليل من المستوى الثاني Meta ، لتحليل أدواتها وإطاراتها النظرية واهتماماتها وتمويلها وفتراتها الزمنية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيادة نسبة الدراسات ذات الطابع الكمي وغلبة استخدام أسلوب تحليل المضمون وعدم تحديد معظم تلك الدراسات بوضوح لفروضها وأسئلتها البحثية، وافتقارها إلى الإطارات النظرية.

وقامت دراسة (Kim and Weaver, 2002) بتحليل فهرس دورية ملخصات بحوث الاتصال Communication Abstract في الفترة من ١٩٩٥ وحتى ١٩٩٩، وأظهرت مؤشرات الدراسة بروز البحوث المتعلقة بالإنترنت في مقابل تراجع الدراسات الخاصة بوسائل الإعلام التقليدية. واستهدفت دراسة (Thomas Gould, 2004) تحليل الدراسات الخاصة بالاتصال المباشر في ٢٣ من دوريات بحوث الاتصال الجماهيري .

ومن الجهود البحثية العربية في هذا المجال ، نجد منها ما يتناول بحوث الاتصال بشكل عام، أو بحوث الصحافة أو بحوث الراديو والتلفزيون أو بحوث الصحافة الإلكترونية أو دراسات الرأي العام.

ومن الدراسات عربية التي استعرضت التيارات السائدة في بحوث الاتصال دراسة (عواطف عبد الرحمن، ٢٠٠٢) عن التيارات النقدية في بحوث الاتصال في المدارس الأوروبية والأمريكية وكذلك بحوث الاتصال في دول الجنوب التي تتعرض لأزمة مركبة تتمثل في النقل والاقتراب والتبعية للتيارات الوظيفية و(الإمبريقية) في دول الشمال المتقدم تكنولوجياً والمختلف ثقافياً، وخلصت الدراسة إلى أن المتابعة النقدية لبحوث الاتصال كشفت عن عدم قدرتها على مواجهة التحدي الخاص ببناء وتصميم صورة ذهنية محددة للمواقف والأوضاع التي يطرحها الواقع المعقد، فضلاً عن افتقار هذه البحوث إلى الأطر النظرية التي تفسر المعطيات (الإمبريقية) وتكشف عن توجهات الباحثين.

وتناولت دراسة (أمانى السيد فهمي، ١٩٩٩) الاتجاهات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديو والتلفزيون، وكشفت دراسة (صابر

حارص محمد، ٢٠٠١) عن الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث التأثير المتبادل بين الصحافة والرأي العام ،
وركزت دراسة (مها الطرابيشي، ٢٠٠٤) على مراجعة واستعراض الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، بينما عرضت دراسة (شريف درويش، ٢٠٠٥) الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تصميم مواقع الصحف الإلكترونية، وتناولت دراسة (حسني محمد نصر، ٢٠٠٧) الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الصحافة بالسلطة السياسية.

ومن الدراسات العربية الحديثة في هذا المجال دراسة (السيد بخيت، ٢٠١٠) عن الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة، والتي قدمت مراجعة مسحية ونقدية لأبرز التيارات السائدة في الدراسات الصحفية، وأشارت نتائجها إلى أن الدراسات الصحفية انشغلت كثيراً بقضية الكم والكيف، وبطبيعة الأسلوب المنهجي الذي تتبعه في دراساتها للظواهر. وبالرغم من تكاثر وتراكم الدراسات والبحوث الصحفية، فإن عدداً قليلاً منها هي التي حققت تغيرات نوعية في منحنى الدراسات الصحفية وتحولاتها، فالأمر لا يتعلق فقط بالكم بقدر ما يتعلق بجودة وثراء الموضوعات والقضايا والمناهج المتبعة. ومن ناحية أخرى، لا تزال تهمين على الدراسات الصحفية الأدوات التحليلية التقليدية، مع استحداث محدود لأدوات جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالأدوات التي يتم استخدامها في تحليل مواقع الإنترنت والصحافة الإلكترونية، وإن زاد الاهتمام باستكشاف كيفية الاستفادة من مفاهيم نظرية جديدة مستقاة من علوم أخرى ضمن

مجال الدراسات الصحفية، وخاصة تلك المفاهيم الصادرة عن مفكرين فرنسيين ك(بورديه) وباحثين ألمان عنوا بدراسة المداخل النظرية الملائمة للبحوث الصحفية من أمثال: Löffelholz، و Ruhl و Hausch .

المحور الثاني: دراسات تناولت اتجاهات البحوث الإعلامية في دولة أو منطقة أو مناطق جغرافية محددة:

وركزت الدراسات العربية خاصة في المشرق العربي على استعراض ومراجعة الدراسات الإعلامية الأمريكية ، مثل دراسة (راجية أحمد قنديل، ١٩٩٨) التي تناولت دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، ودراسة (محمود عبدالرؤف كامل، ٢٠٠٧) التي عرضت اتجاهات بحوث الصحافة والإعلام في أمريكا.

واستعرضت دراسة (السيد بخيت، ٢٠١٠) عينة من الدراسات الخاصة بالتنظير لواقع الدراسات الصحفية في مناطق عديدة مثل الدراسات الصحفية الأمريكية والبرازيلية والبريطانية والأسبانية والألمانية والصينية، وهي دراسات وفرت رؤية عامة لأبرز اهتمامات تلك المدارس البحثية. وبينما تهتم المدرسة الأمريكية بالجوانب الإمبريقية والكمية، وياتبع النظريات الإعلامية متوسطة المدى middle-range theories، تهتم البحوث في بريطانيا وأستراليا بالدراسات النقدية المتأثرة برؤى الدراسات الثقافية، وعلى الجانب الآخر تهتم المدرسة الفرنسية بالجوانب البنائية والسيمولوجية، وإن لم تحتل مكانة أكاديمية بارزة على مستوى دولي، أما المدرسة الألمانية، فإنها تهتم بالتنظير للصحافة على مستوى أكبر تحت تأثير نظرية الأنظمة ونظريات التمييز الاجتماعي. وبينما يميل العديد من

الباحثين في آسيا وخاصة من الحاصلين على درجاتهم العلمية من جامعات أمريكية لاقتفاء نماذج الدراسات الأمريكية، فإن الباحثين في أمريكا اللاتينية يقومون بإعادة تشكيل توجهاتهم، لتميل نحو بلاد أوروبية مثل أسبانيا والبرتغال وفرنسا، كبديل عن الاستعانة بالنماذج والنظريات والتطبيقات الأمريكية.

المحور الثالث: دراسات تناولت اتجاهات البحوث الإعلامية في قضية أو مجموعة محددة من القضايا:

ومن القضايا التي ركزت عليها تلك الدراسات قضايا الشباب والمرأة والطفل، وقضايا البيئة وحقوق الإنسان والحرية، وغيرها من القضايا.

فقد استهدفت دراسة (عاطف العبد، ١٩٨٣م) حصر وتحليل الإنتاج الفكري العربي في موضوع الإعلام والشباب حتى نهاية عام ١٩٨٢م (الكتب والدراسات والرسائل الجامعية ومقالات الدوريات الإعلامية المتخصصة) وأشارت الدراسة إلى ضعف الإنتاج العلمي العربي الخاص بالإعلام والشباب، وركزت معظمها على وسيلتي (التلفزيون والراديو) وبدرجة أقل (السينما) مع عدم وجود دراسة تتناول وسائل الإعلام المكتوبة (الصحف والمجلات العامة والمتخصصة).

وأوصت الدراسة بالاتجاه نحو موضوعات بحثية كانت تفتقر إليها المكتبة العربية في مجال الإعلام والشباب، مثل: البحوث التي تستهدف التعرف على تعرض الشباب لوسائل الإعلام، من حيث: مدى التعرض، أنماط التعرض، عادات التعرض، معوقات التعرض الاتصالي، والبحوث

التي تستهدف التعرف على مدى تعرض الشباب العربي لوسائل الإعلام الأجنبية ، والبحوث التي تستهدف التعرف على دور وسائل الإعلام في إمداد الشباب بالمعلومات والآراء والاتجاهات والقيم ، والبحوث التي تستهدف التعرف على العلاقة بين وسائل الإعلام واتجاهات العنف عند الشباب.

ورصد تقرير (تنمية المرأة العربية ، ٢٠٠٦) البحوث العربية التي أنجزت في الفترة ١٩٩٥ - ٢٠٠٥ حول المرأة والإعلام وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات بهدف التعرف إلى الأسباب التي تجعل من صورة المرأة في وسائل الإعلام وعلاقتها بها منتجة ومستهلكة. وجاءت معظم نتائج البحوث العربية عن صورة المرأة في وسائل الإعلام، والقليل منها تناول المرأة منتجة أو مستهلكة للمواد الإعلامية.

وكشفت دراسة (نجوى كامل، ١٩٩٨) عن الملامح العامة للدراسات التي أجريت على الصحافة النسائية في عدد من دول العالم شماله وجنوبه، وبينت نتائج الدراسة غلبة الرؤية النقدية في دراسات الصحافة النسائية بدءاً من المشكلة البحثية مروراً بإجراءاتها المنهجية والإجرائية وانتهاءً بنتائجها التي تفسرها من منطلقات نقدية غير تقليدية؛ لأن غالبية من يتصدون لهذه الدراسات من ذوي التوجهات العقائدية فيما يتعلق بقضايا المرأة. وأشارت الدراسة إلى بروز تأثير الحركة النسوية المعروفة باسم feminism على هذه الدراسات.

ورصدت دراسة (محمد نبيل طلب، ٢٠٠٢) الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات صورة المرأة المقدمة من خلال الدراما التلفزيونية،

وخلصت إلى أن الدراسات العربية التي تتناول صورة المرأة في دراما التلفزيون تعتبر قليلة، والأمر يحتاج إلى أن تتعدد هذه الدراسات وأن تتطور من مجرد الوصف إلى التقويم، كذلك يحتاج إلى تطوير الأدوات البحثية المستخدمة. ولاحظت الدراسة أيضاً قلة الدراسات سواء العربية أو الأجنبية، التي اهتمت بالقائم بالاتصال صانع الصورة الخاصة بالمرأة ومحدد مكوناتها. رغم أنه يمثل البداية الصحيحة لمحاولات تعديل هذه الصورة ووضعها في إطارها الصحيح .

ورصدت دراسة (محمود أحمد محمود مزيد، ٢٠٠٣) الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الطفل بالإعلانات التلفزيونية.

ومن الدراسات التي رصدت الاتجاهات البحثية في دراسات الإعلام وقضايا الحرية وحقوق الإنسان، نجد دراسة (طه عبد العاطي نجم، ٢٠٠٢) التي تناولت الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات الإعلام وحقوق الإنسان، ودراسة (سليمان صالح، ٢٠٠٤) عن الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث حرية الإعلام.

وعن بحوث الإعلام البيئي، دراسة (السيد بخيت، ٢٠٠٢) التي سلطت الضوء على الاتجاهات البحثية العالمية الحديثة في هذا المجال.

واهتمت دراسات أخرى بعرض الاتجاهات البحثية في بحوث الإعلام الخاصة بموضوعات أكثر تفصيلاً، مثل دراسة (جيهان يسري حسين أبوالعلا، ٢٠٠٤) التي رصدت الاتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية لشعوب العالم الثالث في الدراما المرئية، ودراسة (رامز معلوف، ٢٠٠٧) التي راجعت بعض الدراسات العربية المتعلقة بصناعة الأخبار والهوية

والثقافة العربية، ورصدت ملامح التغيير في اهتمام الباحثين العرب المقيمين خارج الوطن العربي.

وضمن الدراسات الاجتماعية والأمنية التي تناولت ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي؛ صدرت دراسة ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي (دليل دراسة). (عبد الحليم محمود السيد، ١٩٩٩) هدف هذا الدليل إلى توفير حد أدنى مشترك بين الباحثين المهتمين بجمع المعلومات المتصلة ببحوث المخدرات في الدول العربية بطريقة تمكن من متابعة هذه الظاهرة في كل دولة على حدة. والمساعدة في تكامل جهود المعنيين بالبحث العلمي أو الوقاية والعلاج والتشريع من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المؤسسات في الدول العربية لمواجهة ظاهرة المخدرات والحد من آثارها. والمساعدة على تآزر الجهود وتراكمها فيما يتصل بظاهرة المخدرات على المستوى العربي، بحيث يبدأ الباحثون في كل بلد من حيث انتهى الآخرون.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها:

وتعرضها أربعة محاور رئيسة تجيب على تساؤلات البحث، وهي:

- أولاً: الاتجاهات العامة للدراسات الإعلامية في موضوع مكافحة المخدرات.

وفي هذا المحور رصدت الدراسة النتائج التالية:

١ - كشفت نتائج الدراسة، قلة الدراسات الإعلامية التي تناقش وتبحث بشكل مباشر موضوع المخدرات ودور وسائل الإعلام في مكافحتها، وتوزعت الدراسات الإعلامية في هذه الزاوية بين

دراسات تناولت دور الإعلام كجزء مكمل لأدوار المؤسسات الاجتماعية الأخرى في مكافحة المخدرات (سهير الهواري ، ١٩٩٦) وهي دراسات تتقاطع إلى حد كبير مع دراسات مشابهة في علوم التربية استهدفت التعرف على الأدوار المختلفة للمؤسسات الاجتماعية في مكافحة المخدرات والتوعية بأضرار ومخاطر الإدمان ، مثل دراسة (فرغلي جاد، ١٩٩٥) ، ودراسات أخرى تناولت دور وتأثير التلفزيون أو السينما أو الدراما أو الأغنية في التوعية بالآثار المدمرة للمخدرات (ساعد العرابي الحارثي. ١٩٩٦)، (ماهر إسماعيل صبري محمد يوسف، ١٩٩٩)، (كاميليا محمود جمال الدين أحمد، ٢٠٠١) ، (ماجد عبد الله بن عبيد، ٢٠٠٤) ، (آمال كمال ، ٢٠٠٥)، ودراسات أحدث ركزت على الجوانب الحرفية الفنية في إنتاج برامج التوعية الإعلامية للوقاية من أضرار المخدرات، والمدخل الإقناعية لبرامج التوعية ضد المخدرات، وطرق إنتاج برامج إعلامية للوقاية من أضرار المخدرات، ودور الصحافة المقروءة في تغطية قضايا المخدرات، وكيفية إعداد البرامج الإذاعية للتوعية بأضرار المخدرات، وإنتاج برامج التلفزيون الموجهة ضد المخدرات، وتبسيط الضوء على الطابع المهني في إعداد التوجيهات الإرشادية والتمثيلية التلفزيونية. (أحمد مطهر عقبات، ٢٠٠٨) .

٢ - تناولت الدراسات الإعلامية العربية موضوع مكافحة المخدرات ضمن الدراسات والبحوث التي تقع في فئة دراسات وبحوث الإعلام

المتخصص، مثل دراسات الإعلام التربوي، والإعلام الصحي، والإعلام التنموي، الإعلام الأمني، ففي دراسات الإعلام التربوي إشارات عديدة لبرامج التربية الوقائية لمكافحة بعض السلوكيات والعادات والممارسات غير المرغوب فيها ومنها إدمان المخدرات (زيد بن زايد أحمد الحارثي، ١٤٢٩ هـ) ودور الإعلام التربوي في مكافحة المخدرات (أديب خضور، ١٩٩٩) ويدخل في هذا المحور أيضاً الدراسات الخاصة بالتوعية والتثقيف الصحي (أحمد ريان عمر باريان، ١٤٢٤هـ)، (حنان حسن صالح الكسواني، ٢٠٠٩) والدراسات التي استهدفت معرفة أساليب تغطية قضايا الجريمة في وسائل الإعلام المختلفة (أحمد النكلاوي، ١٩٩٤)، (عدلي رضا، ١٩٩٥) (عبد الرحمن اللويح، ١٤٢٩هـ)

٣ - ارتبط موضوع المخدرات في الدراسات الإعلامية العربية بقضايا الشباب والقضايا الاجتماعية عموماً، وهي دراسات تناولت قضايا الشباب المختلفة ومعالجة الإعلام لها، وجاءت قضية (مكافحة المخدرات) في سياق الرصد الأشمل لقضايا اجتماعية وثقافية وأمنية مختلفة، ويقع في إطار هذه الدراسات، جهود بحثية حاولت تقديم رؤية علمية عن دور الإعلام في مواجهة قضايا الشباب والتنمية، (سامي أحمد المنيس، ١٩٩٥) ودراسات أخرى استهدفت قياس دور الإعلام في زيادة مستوى الوعي الاجتماعي، وتنمية وتأسيس القيم الأخلاقية لدى الشباب (عبدالله محمد بوجللال، ١٩٨٩)، (حمود عبدالعزيز البدر، ١٩٩١)، (حنان

عبدالحميد رزق، ٢٠٠٢). وحاوالت دراساآ أآرى الآعرف على دور الاآصال الشآصى عبر قاءة الرأى فى معالآة قضايا الشباآ ومقارنآها بآور وسائل الإاعلام الجماهيرية (محمود يوسف مصطفى عبده، ١٩٨٧) واطآهآ الآراساآ الأآرى نآو الآركيز على معالآة قضايا الشباآ والقضايا الاجآماعية المآآلفة ، ومنها مشكلة (المآآراآ) فى وسيلة إاعلامية مآآآة ، (صآافة ، إآاعة، آليفزيون ، سينما) أو فى قالب إاعلامي مآآآ مثل الآرااما والمسلسلاآ الآليفزيونية، ويمكّن رصد عآآ كبير من الآراساآ ضمن هآا المآور مآآل: (عبالرحيم أآمآ سليمان آرويش، ٢٠٠٢) (أميرة سمير طه، ٢٠٠١) ، (بارعة حمزة شقير، ١٩٩٩) ، (آمال كمال طه، ١٩٩٧) ، (عمر بطيشة، ١٩٩٦) ، (فاطمة عبد الصمآ آشآى؛ علي عاشور الجعفر. ٢٠٠٤).

٤ - ركآآ بعض الآراساآ على الآعرف على مصادر معلوماآ الجمهور آول موضوع المآآراآ أو المعلوماآ الصآية والمآآاة الآى آآآلها وسائل الإاعلام ضمن المصادر المآآلفة.. مثل الآراساآ الميدانية الآى أآآآها آراساآ (عثمان عبالراضى، ١٩٩٣) ، (آالآ أآمآ العاموآى ، عباللطيف آبيان العويفى، ١٩٩٥) ، (عبالحميد محمود السيد، ١٩٩٧) على عيناآ من الجمهور ، وآوسعآ آراساآ أآرى فى هآا المآور لآرصد مآآاة الاآصال الجماهيرى بشكل عام كمصدر للمعلوماآ الصآية (آسن إبراهيم مآى، ١٩٩٦) فى آين قارآآ آراساآ أآرى بين آور

الاتصال المباشر ودور بعض وسائل الإعلام كالراديو والتلفزيون
في نشر المعلومات الصحية (علاء عبد المجيد يوسف الشامي،
٢٠٠١)

٥ - تناولت دراسات إعلامية متأخرة موضوعات وقضايا تتعلق بموضوع
المخدرات ووسائل الإعلام الجديد، خاصة شبكة الإنترنت،
والمجتمعات الافتراضية التخيلية التي تنتشر في الشبكة وتحظى
بإقبال متزايد خاصة من بعض فئات الجمهور، وتناولت تلك
الدراسات في بعض جزئياتها قضية إساءة استخدام الإنترنت لا في
مجال الاتصال المادي والإعلامي فحسب بل باستخدامها في مجال
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها (محمد
فتحي عيد، ٢٠٠٣)، (ذياب موسى البداينة، ٢٠٠٩م)

ثانياً: الأساليب والمنهجيات والأدوات البحثية التي اعتمدها الدراسات
الإعلامية في تناولها لموضوع مكافحة المخدرات والموضوعات المرتبطة بها.

اعتمدت معظم الدراسات الإعلامية التي تناولت موضوع مكافحة
المخدرات على المنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضع الدراسة وتحليلها ،
وتفسير النتائج للوصول إلى إجابات محددة لتساؤلاتها، واستخدمت
أسلوبين رئيسيين للحصول على البيانات اللازمة:

- أسلوب تحليل المضمون: في الدراسات التي استهدفت التعرف على
أسلوب معالجة قضية مكافحة المخدرات والقضايا المرتبطة بها في وسائل
الإعلام المختلفة .

- أسلوب الاستبيان والمقابلات الميدانية: في الدراسات التي حاولت معرفة (الأثر) الناتج عن الأداء الإعلامي سلباً أو إيجاباً في موضوع مكافحة المخدرات، إما باستقصاء آراء عينة من الجمهور العام، أو جمهور ذي علاقة (شباب، طلاب، أولياء أمور، مدرسون، مرضى إدمان)، أو استقصاء آراء الخبراء والأكاديميين والمختصين. ويدخل في هذا السياق الدراسات الإعلامية التي استهدفت التعرف على مصادر معلومات الجمهور أو بعض فئاته حول موضوع المخدرات والموضوعات المرتبطة به.

وإذا كان الاتجاه الغالب في المراجعات السابقة للدراسات الإعلامية والصحفية قد أشارت إلى أن معظمها حرص على تتبع التطور الكمي لهذه الدراسات، من حيث الأسلوب والمنهج والأدوات وغيرها من الفئات. فإن هذا الاتجاه لم يختلف كثيراً في الدراسات الإعلامية العربية التي تناولت قضية مكافحة إدمان المخدرات، والقضايا المرتبطة بها.

أما الدراسات التي اعتمدت أساليب المنهج التجريبي، فكانت نادرة، وكذلك الدراسات الاستطلاعية (ماهر إسماعيل صبري محمد، ١٩٩٩) (فاطمة عبد الصمد دشتي؛ علي عاشور الجعفر، ٢٠٠٤). ويصدق ذلك بشكل عام على الدراسات الإعلامية بمجملها، إذ أن البحث العلمي في مجال الإعلام تجاوز الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية أو الصياغية Exploratory, Discovery, Formulative نظراً لوفرة القاعدة المعرفية، كما أن تحقيق أهداف الضبط المحكم للظواهر العلمية والتوقع يظل محدوداً ويتسم بندرة البحوث الإعلامية التي تتناول هذه

المجالات، وهي الدراسات التجريبية أو دراسات اختبار العلاقات السببية Experimental, Testing Causal Relationship نظراً لصعوبة الضبط والتجريب العملي نتيجة لتعقد الظاهرة الإعلامية وتركيبها وتعدد ارتباطاتها بالإضافة إلى خصائص عناصرها.. وصعوبة تطبيق آليات التجريب على الأفراد في الظروف العملية . (محمد عبدالحميد ، ٢٠٠٤ ، ص١٢) .

واتفقت مع هذا الاستنتاج دراسة أعدتها (الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، ١٤٢٨هـ) استهدفت التعرف على واقع وطبيعة البحث العلمي السعودي في مجال الدراسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية. وأظهرت نتائجها أن تحليل المحتوى جاء في المرتبة الأولى بأعلى نسبة مئوية بلغت ٤٠.٥٪، تليه الأبحاث الوصفية بنسبة ٣٥.٣٪، بينما سجلت الدراسة غياب المنهج التجريبي.

وعلى الرغم أن المنهج التجريبي هو الأقدم في الدراسات الإعلامية، إلا أنه ليس الأكثر استخداماً فيها، رغم تزايد معدلات استخدامه في السنوات الأخيرة ، اعتماداً على التوجه المعرفي المستمد من مجال علم النفس. (شيماء ذو الفقار زغيب، ٢٠٠٩ ، ص١٦٩) .

وبشكل عام، يمكن القول إن التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة في مجال الاتصال والإعلام الجديد New Media قد أحدثت تحولات جوهرية في طبيعة الاتصال الإنساني والجماهيري، تتطلب مراجعة شاملة لمناهج وإستراتيجيات وأدوات البحث في دراسات الاتصال الجماهيري.

- ثالثاً: النظريات أو النماذج العلمية التي استفادت منها البحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات:

أشارت نتائج مراجعة الإنتاج العلمي في الدراسات الإعلامية العربية التي تناولت موضوع مكافحة المخدرات إلى ضعف الإطار النظري في معظم الدراسات، وذلك يعزز نتائج دراسات سابقة (مثل: ديفيد ويفر و رشا قمحاوي، ٢٠٠٣) التي أشارت إلى افتقار بحوث الاتصال في كثير من الأحيان إلى الأطارات النظرية.

والمتابع للننتاج العلمي في نظريات الإعلام لا يجد صعوبة في الوصول إلى نتيجة مفادها أن حقل الإعلام لا يزال يفتقر إلى نظريات علمية محددة تتطرق منها دراساته، وتبنى على فروضها أدبياته. وما هو موجود من هذه النظريات في الكتب والدراسات الإعلامية إنما هو من جهود غير المتخصصين في الإعلام، والتراكم النظري حول نظرية بعينها يعود أساسه إلى نتائج دراسات أجراها المتخصصون في علم الاجتماع أو علم النفس أو العلوم السياسية، أو غيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى ذات الصلة الوثيقة بعلم الإعلام. (محمد بن سعود البشر، ٢٠٠٣ م)

وقد اتضح أن أهم النظريات التي استندت إليها بعض الدراسات الإعلامية العربية التي تناولت موضوع مكافحة المخدرات هي:

- نظرية الدور: وهي نظرية قدم العديد من علماء الاجتماع الأطر التصورية لها أمثال (تالكوت بارسونز، جرنجز، رالف لنتون، سترين، ساربن) وغيرهم وناقشوا من خلال تصوراتهم متطلبات الدور، توقعات الدور، قوة الدور، وضوح الدور، غموض الدور، الأدوار الظاهرة، الأدوار

الضمنية ، صراع الأدوار ، تعارض الأدوار ، الجزاءات، التقويم، استعادة توازن الدور ، وتؤكد فروض هذه النظرية على الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام من واقع مكانتها في المجتمع وأنه ينبغي أن يكون لها دور تجاه هذا المجتمع . (عزة عبد العزيز عبد اللاه عثمان، الجوهرة بنت فهد الزامل، ١٤٢٤هـ)

- بالإضافة إلى ذلك نجد نظريات التأثير المعتدل مثل : (نظرية ترتيب الأولويات، ونظرية الاستخدامات والإشباع، ونظرية الإنماء الثقافي، ونظرية الاعتماد على وسائل الإعلام) في عدد من الدراسات الإعلامية التي تناولت موضوع مكافحة المخدرات أو الموضوعات المرتبطة به ، مثل : (آمال كمال طه، ١٩٩٧) ، (وليد وادي النيل مسعد حجازي، ٢٠٠٣) ، (ماجد عبد الله بن عبيد، ٢٠٠٤) ، (ناصر بن سعيد بن نصيب الغامدي ، ١٤٢٧هـ) .

وتتطلب نظريات التأثير المعتدل من الافتراضات التالية :
أولاً: إن نظريات التأثير المحدودة لوسائل الإعلام مثل (نظرية تدفق الاتصال علي مرحلتين ونظرية انتشار المبتكرات) قد قللت من شأن تأثيرات وسائل الإعلام كما أن نظريات التأثير القوي مثل (نظرية (ليرنر) ونظرية (مكلوهان) ونظرية (نيومان) قد ضاعفت بشكل مبالغ فيه من تأثيرات وسائل الإعلام علي الأفراد ، ولذلك تفترض نظريات التأثير المعتدل أن وسائل الإعلام - في ظل ظروف معينة- تتنوع تأثيراتها بين القوة والضعف .

ثانياً: إن النظريات الأخرى درست تأثيرات وسائل الإعلام في مجالات (المواقف والآراء) في حين أننا لو نظرنا إلى تأثيرها على متغيرات أخرى (المعارف) سنجد أن لها تأثيرات أكبر.

ثالثاً: إن النظريات السابقة ركزت على التأثيرات قصيرة الأمد ، في حين تراعي نظريات التأثير المعتدل التأثيرات بعيدة الأمد لوسائل الإعلام . (حسن عماد مكاوي، ليلي حسين السيد ، ١٩٩٨ ، ص٢٨٧)

- رابعاً: الملامح الرئيسة لمخرجات ونتائج البحوث الإعلامية العربية
حول موضوع مكافحة المخدرات:

يمكن إجمال أهم نتائج البحوث الإعلامية في موضوع مكافحة المخدرات فيما يلي:

١ - أشارت نتائج بحوث ميدانية في عدد من الدول العربية (١٩٩٣ - ٢٠٠٧) أجريت على عينات ممثلة لشرائح اجتماعية مختلفة ، إلى تعدد وتنوع مصادر التعرض لثقافة مكافحة المخدرات، وتمثلت هذه المصادر في وسائل الإعلام والأصدقاء والزملاء والكتب. ولم يختلف كثيراً ترتيب هذه المصادر بين العديد من هذه الدراسات، حيث تصدرت وسائل الإعلام، ولاسيما التلفزيون كأهم مصادر المعلومات، وأشارت تلك الدراسات إلى أن المواد الإعلامية التلفزيونية هي أحد أهم مصادر المعلومات حول المخدرات، وقد تباينت من حيث تقديم ثقافة المخدرات والتوعية ضد الإدمان، وجاءت الأفلام في المركز الأول ، تليها البرامج المختلفة ، ثم المسلسلات، كما بدا واضحاً دور الأصدقاء والزملاء ولاسيما في مرحلة المراهقة، وتراجع بشدة دور القنوات التربوية والمقررات

الدراسية ضمن مصادر التعرض لثقافة المخدرات. وأوصت الدراسات بتخصيص مساحات مناسبة ببرامج التليفزيون كأخطر الأجهزة الإعلامية بالإضافة إلي معدي الأفلام السينمائية للتوعية ضد مخاطر الإدمان. وشددت كذلك على أهمية قيام الصحافة والإذاعة بدور أكبر لمناهضة إدمان المخدرات. (عثمان عبدالراضي، ١٩٩٣)، (خالد أحمد العامودي، عبداللطيف دبيان العويضي، ١٩٩٥)، (حسن إبراهيم مكي، ١٩٩٦)، (عبدالحليم محمود السيد، ١٩٩٧) (فوزي عزت علي، ١٤٣٠هـ) (آمال كمال، ٢٠٠٧)، وفي المجتمع السعودي أشارت دراسة حديثة (ماجد عبد الله بن عبيد، ٢٠٠٤) إلى أن ٧٧٪ من الشباب السعودي يميلون إلى مشاهدة الأعمال الدرامية التي تتناول المشكلات الاجتماعية، خاصة الانحراف الذي يتضمن المخدرات مما يؤدي إلى إمدادهم بالمعلومات والمعارف والمفاهيم المتصلة بظاهرة الإدمان، وأن أهم الأشكال التليفزيونية التي يتعرض لها الشباب وتتناول قضايا الإدمان هي البرامج والمسلسلات ثم الأفلام.

٢ - أشارت مجموعة من الدراسات إلى أن وسائل الإعلام سبب من أسباب تعاطي المخدرات لدى الشباب وخاصة طلاب المرحلة الثانوية، كما أنها (أي: وسائل الإعلام) وسيلة من وسائل متعددة للوقاية من المخدرات. من ذلك ما توصلت إليه دراسات (سيف الإسلام بن سعود آل سعود، ١٤٠٨)، (أحمد عبد الله السعيد، ١٤٠٨)، (نايف محمد المرواني، ١٤١٢) من أن أهم أسباب تعاطي المخدرات: وجود المخدرات؛ وتداولها، وسهولة الحصول عليها، وتوفر المال، والفراغ العملي، والروحي،

والعاطفي وانصراف الوالدين، وانشغالهم عن أبنائهم، والأصدقاء والرفاق، ووسائل الإعلام، والسفر إلى خارج الوطن، وعدم تمثل الدين الإسلامي سلوكياً. وفي المقابل هناك وسائل متعددة للوقاية من المخدرات ومنها: التنشئة الأسرية السليمة، جهود المدارس والمعلمين، وسائل الإعلام، الأندية الرياضية، التوعية من الخطباء والأئمة. وخلصت دراسة (ماجد عبد الله بن عبيد، ٢٠٠٤) إلى أن معظم المبحوثين من عينة من الشباب السعوديين يرون أن الأعمال التلفزيونية المقدمة في الفضائيات قد قللت من الإدمان، لما للتلفزيون من دور مهم في زيادة الوعي بظاهرة الإدمان، بالرغم من أنهم يرون أن تلك الأعمال لا تتناول ظاهرة الإدمان بالشكل المطلوب.

٣ - أشارت دراسات إلى أن الفضائيات العربية تبث برامج وموضوعات ورسائل من شأنها التشجيع علي: التدخين، وشرب الخمر، وتعاطي المخدرات، ولعب الميسر. بيبث برامج الدعاية للتدخين، وشرب الخمر والمسكرات، وتعاطي المخدرات. (حسن بن عايل أحمد يحيى، ١٤٢٨هـ) بل إن البعض يعتبر الآثار السلبية للإعلام وخاصة الفضائيات تشبه تأثير المخدرات، من خلال خلق السلبية والجنوح إلى الاستسلام والانسحاب من الواقع، فقد أشارت دراسات إلى أن التلفزيون يشبه المخدرات حين يدفع المشاهد إلى الانسحاب من الحياة الواقعية إلى العزلة والتفاعل مع الشاشة التي يستسلم لها. (رحيمة الطيب عيساني، ٢٠٠٩).

٤ - تناولت دراسات أخرى فناً محدداً من فنون الصحافة، مثل رسوم الكاريكاتير، وقدمت توصيات تتعلق بمطالبة الصحف بزيادة تسليط

الضوء على المشكلات التعليمية والتربوية عن طريق رسوم (الكاريكاتير) لما لها من تأثير بالغ الأهمية على القراء، وخاصة نقد السلوكيات الخاطئة التي أصبح مجتمعنا يعانيها مثل: عقوق الوالدين، وانتشار المخدرات بين الطلاب والطالبات، وعدم احترام أنظمة المرور، والأفضل أن يكون ذلك في الصفحات الأولى أو الأخيرة، أو صفحات الرياضية. (إبراهيم بن عبدالعزيز الدعيلج ، ١٤٢٥هـ).

٥ - عالجت دراسات أخرى قضية إساءة استخدام الإنترنت في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها. وخلصت إلى عدد من التوصيات ؛ لعل أبرزها: رفع مستوى الوعي العام خاصة بين الآباء والمعلمين فيما يتعلق بالرسائل التي تبعث عبر الانترنت للتشجيع على تعاطي العقاقير ، وإقرار التشريعات الملائمة لظروف كل بلد عربي فيما يتعلق بالتعاطي والترويح. (محمد فتحي عيد ، ٢٠٠٣)

٦ - وعن تصورات ومقترحات تفعيل الأداء الإعلامي المواجه لخطر المخدرات ، قدمت دراسات في مجال (التربية الإعلامية) تصورات مقترحة للتكامل بين أدوار المؤسسات التربوية (الأسرة ومؤسسات التعليم والدعوة) والمؤسسات الإعلامية. (حسن بن عايل أحمد يحيى ، ١٤٢٨هـ) وشددت دراسات أخرى على دور التربية الإعلامية المدرسية للإسهام في معالجة مشكلات الطلاب المعقدة كالفقر والمخدرات والتشرد والجوع والعصابات والبطالة. (محمد بن شحات الخطيب ، ٢٠٠٧) وفي دراسات الإعلام التربوي تأكيد على أهمية (برامج التربية الوقائية) لمكافحة بعض السلوكيات والعادات والممارسات غير المرغوب فيها مثل المخدرات

والتدخين والغش في الامتحانات والسلوك العدواني والانحرافات الأخلاقية. (أديب خضور، ١٩٩٩)، (زيد بن زايد أحمد الحارثي، ١٤٢٩) وحاولت دراسات أخرى رسم إستراتيجية مقترحة لبرامج التوعية الإعلامية للوقاية من أضرار المخدرات في: المؤسسات التربوية المؤسسات الدينية، مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية. (أحمد مطهر عقبات، ٢٠٠٨)

٧ - عرضت دراسات وتقارير وأوراق عمل ووثائق لتجارب إعلامية عربية ودولية في مجال مكافحة المخدرات، من ذلك:
أولاً: على المستوى العربي:

- التجربة السعودية من خلال جهود (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) التي تسعى حسب نصوص النظام الخاص باللجنة الصادر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ، الذي وجه بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. والذي أعقبه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٩ بتاريخ ١٧-٤-١٤٣٠هـ بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. لتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها: الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. ومن بين البرامج المعتمدة لدى اللجنة برامج حماية المجتمع التي تقدم للجمهور في مواقف مختلفة، كالمدرسة والنوادي والمساجد وعبر وسائل الإعلام والتي تكون أعظم أثراً حينما تقدم بانتظام رسائل متعددة للمجتمع في كل موقف. (أسس ومعايير برامج حماية الشباب من المخدرات، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالإضافة إلى الإستراتيجية

الوطنية لمكافحة المخدرات والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي بتاريخ ١٢ - ١١ - ١٤٣٠هـ وقرار رقم (٣٣٢)، وقد نصت الإستراتيجية على أن تضع وزارة الثقافة والإعلام برنامجاً سنوياً ، وتلتزم وسائل الإعلام الرسمية بتنفيذه، وتشجع وسائل الإعلام الأخرى على التعاون، وتنسق الوزارة في ذلك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. (الإستراتيجية، ص ٥ ، ٦)

- التجربة الكويتية لمشروع (غراس) الإعلامي الوطني للوقاية من المخدرات، وهو مشروع توعوي طويل الأمد، يهدف إلى تعزيز منظومة القيم المرتبطة بمقاومة قضية المخدرات عبر حملات إعلامية وإعلانية مصممة بشكل علمي مدروس، وهو نتاج تحالف وشراكة بين مؤسسات حكومية وأهلية وقطاع خاص التقت إرادتها جميعاً علي ضرورة تنسيق جهودها لمواجهة آفة المخدرات ، كما يعتبر نتاج شراكه إستراتيجية بين عدة جهات ومؤسسات مهتمة بالشأن الاجتماعي، عندما التقت في يوم ١٨ أكتوبر ١٩٩٩م إرادة مجموعة من المؤسسات الوطنية علي توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي للوقاية من المخدرات ليكون هذا وعاءً مالياً يضمن استمرارية الإنفاق علي هذا المشروع الوقائي. (عويد سلطان المشعان، ٢٠٠٠)

- دراسة استطلاع رأي لتقييم أداء حملة (ثابت) - مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق الحملة الإعلامية الثامنة لمشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، والتي شملت الكويت ، السعودية ، قطر ، اليمن ، وأعدتها مؤسسة (أدفايزوري للأبحاث والاستشارات) Advisory Research and

Consultancy ونشرتها في مايو ٢٠٠٨، وأوصت الدراسة بطرح بعض القضايا ذات الأبعاد الحيوية في المجتمع من خلال الحملات القادمة لمشروع ركاز مثل قضايا الشذوذ الجنسي والأخلاقي والتفرقة بين طبقات المجتمع المختلفة وإدمان المخدرات والتدخين.

- الجهود التي تبذلها مصر في التوعية ضد مخاطر الإدمان لأفراد المجتمع سواء أكانت عن طريق النشرات أو الندوات أو المؤتمرات أو اللقاءات أو تدريب القادة في الميدان. من خلال (صندوق مكافحة الإدمان) بالإضافة إلى الدور العلمي الذي يقدمه خبراء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إجراء العديد من البحوث الوبائية للظاهرة، خاصة وأن تبعية هذا الصندوق لرئاسة مجلس الوزراء يعطي مؤشراً لاهتمام الدولة بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام وخاصة التلفزيون. (فوزي عزت علي، ١٤٣٠هـ)

- وفي ليبيا أوضحت دراسة بعنوان (دور الإعلام في الوقاية من الإدمان)، صادرة عن إدارة البحوث والشؤون العلمية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إن هناك بعض الآثار المتوقعة للبرامج الإعلامية الخاصة بمكافحة الإدمان من ذلك: أن نهج "الترويج" قد يكون مؤثراً مع من يفتقرون إلى المعرفة أو الخبرة بالمخدرات، لكنه يمكن أيضاً أن يكون غير ذي جدوى مع آخرين، وإن الجرعات الإعلامية يجب أن تخفف لتصل إلى الشكل المعتدل المطلوب، وأن السياسة الإعلامية يجب أن تسير بسرعة منتظمة متأنية فيما يعرف بسياسة النفس الطويل، وأن تبحث المادة الإعلامية جيداً بواسطة المتخصصين قبل وصولها إلى

الجمهور، وأن تكون طريقة العرض الإعلامي على شكل واقع ملموس أكثر من عرضها بطريقة النصائح و المحاضرات النظرية البحتة ، وأن يركز الإعلام على عرض الأضرار ثم يلحق بها مباشرة البديل أو السلوك السليم الذي يحل محل الانحراف .

وعلى المستوى الدولي:

- دعا الدليل التشاركي لبرامج منع تعاطي الشباب للمخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة (٢٠٠٢) إلى تعلم كيفية التصدي لتأثير الوسائط الإعلامية ودعوتها إلى تحمل مسؤولياتها في الترويج للرسائل والمشاريع الصحية . ذلك أن وسائل الإعلام تقدم صوراً مزيفة للنجاح أو السعادة يشاهد فيها أن المشروبات الكحولية والمخدرات تحسّن حياة الشباب، وفي نفس الوقت تولي وسائل الإعلام قدراً ضئيلاً من الاهتمام بمسائل أكثر أهمية ..، لذلك برزت مطالبات من مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة UNODC عبر مبادرة شبكة عالمية للشباب The Global Youth Network project ، بسن قواعد تفرض على عقوبات على وسائل الإعلام التي تذيع رسائل إعلامية تروج لتعاطي المخدرات.

- وفي أوروبا تندمج وظيفة الاتصال الاجتماعي في أوروبا ضمن التظاهرات العديدة والمتنوعة التي تقوم بها الجمعيات المخصصة في الأعمال الإنمائية والعلمية والتظاهرات الخيرية والإنسانية. والملاحظ أن معظم الجمعيات ذات الصبغة الصحية توجه جهودها إلى معالجة الآفات الاجتماعية التي يشكوها المجتمع الأوروبي. وتخصص بعض الجمعيات جل

مواردها للمنشورات والإعلام السمعي والمرئي وحملات الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السرطان وعمليات الكشف المبكر عن هذا المرض وما إلى ذلك. كما تقوم هيئات وجمعيات عديدة بتنظيم حملات إعلامية بخصوص الأخطار الناتجة عن الكحول والتدخين، والمخدرات.. (مصطفى مصمودي ، ٢٠٠٢)

أهم النتائج والتوصيات:

استهدفت هذه الدراسة رصد التوجهات العامة للبحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات، والكشف عن المنهجيات التي اعتمدها والأدوات البحثية والنظريات والنماذج العلمية التي استفادت منها ، مع التركيز على تحديد الملامح والأفكار الرئيسية لمخرجات تلك الدراسات و تصنيف أبرز النتائج التي توصلت إليها، ومعرفة القضايا والموضوعات المرتبطة بموضوع دور الإعلام في مكافحة المخدرات. ومن النتائج التي أكدتها الدراسة أن الدراسات الإعلامية التي تناقش وتبحث بشكل مباشر موضوع المخدرات ودور وسائل الإعلام في مكافحتها، قليلة ، وأنها توزعت بين دراسات تناولت دور الإعلام كجزء مكمل لأدوار المؤسسات الاجتماعية الأخرى في مكافحة المخدرات ودراسات أخرى تناولت دور وتأثير التلفزيون أو السينما أو الدراما في التوعية بالآثار المدمرة للمخدرات ودراسات أحدث ركزت على الجوانب الحرفية الفنية في إنتاج برامج التوعية الإعلامية للوقاية من أضرار المخدرات، وتناولت الدراسات الإعلامية العربية موضوع مكافحة المخدرات ضمن الدراسات والبحوث التي تقع في فئة دراسات وبحوث

الإعلام المتخصص، مثل دراسات الإعلام التربوي، والإعلام الصحي، والإعلام التنموي، الإعلام الأمني، كما ارتبط موضوع المخدرات في الدراسات الإعلامية العربية بقضايا الشباب والقضايا الاجتماعية عموماً، واعتمدت معظم الدراسات الإعلامية التي تناولت موضوع مكافحة المخدرات على المنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضع الدراسة وتحليلها، وتفسير نتائجها، واستخدمت أسلوبين رئيسين للحصول على البيانات اللازمة هما: تحليل المضمون، والاستبيان والمقابلات الميدانية.

وأشارت نتائج البحوث الإعلامية العربية حول موضوع مكافحة المخدرات، إلى تعدد وتنوع مصادر التعرض لثقافة مكافحة المخدرات، وتمثلت هذه المصادر في وسائل الإعلام وخاصة التليفزيون والأصدقاء والزملاء والكتب. وفي حين أشارت مجموعة من الدراسات إلى أن وسائل الإعلام سبب من أسباب تعاطي المخدرات لدى الشباب، فإنها (أي: وسائل الإعلام) بحسب دراسات أخرى قد تكون وسيلة من وسائل متعددة للوقاية من المخدرات. وقدمت دراسات أخرى تصورات ومقترحات لتفعيل الأداء الإعلامي المواجه لخطر المخدرات، وخاصة دراسات (التربية الإعلامية) التي ركزت على أهمية التكامل بين أدوار المؤسسات التربوية (الأسرة ومؤسسات التعليم والدعوة) والمؤسسات الإعلامية. وأهمية (برامج التربية الوقائية) ورسم إستراتيجية محددة لبرامج التوعية الإعلامية للوقاية من أضرار المخدرات في المؤسسات التربوية المؤسسات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية.

التوصيات:

- ١ - إن الوصول إلى إستراتيجية فعالة للتوعية بأخطار المخدرات وأضرارها، لن يتم إلا من خلال أسس علمية تعتمد على جهود بحثية في مجال الإعلام على وجه التحديد. لذلك توصي الدراسة بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الإعلامية في هذا الموضوع، خاصة أن المؤشرات أظهرت أن المكتبة البحثية العربية لا تزال بحاجة إلى المزيد في هذا المجال.
- ٢ - أن تسعى الدراسات الإعلامية إلى إيجاد تصورات وآليات واضحة تساعد المؤسسات الإعلامية على التقليل من سلبيات الأداء الإعلامي الذي يشجع على السلوكيات غير المرغوبة (ومنها إدمان المخدرات)، وتركز على الأداء الإعلامي الذي يصنع الاتجاهات الجماهيرية المناهضة لسلوك الإدمان على المدى البعيد.
- ٣ - أهمية الاستفادة من الأطر النظرية التي قدمت افتراضات علمية وتصورات لطبيعة التفاعل وعلاقات التأثير والتأثر بين المؤسسات الإعلامية والاجتماعية، وفئات الجمهور المختلفة. واختبار ما يتناسب من الفروض العلمية لتلك النظريات في موضوع مكافحة المخدرات.
- ٤ - الاتجاه نحو المجالات البحثية الجديدة في مجال الإعلام الجديد من خلال وسائطه الحديثة، مثل شبكة الإنترنت، الهاتف المحمول (الموبايل)، والدور الذي يمكن أن تؤديه في إستراتيجية التوعية بأخطار الإنترنت.

٥ - العمل على تحقيق قدر من التكامل بين الجهود البحثية المختلفة في العلوم التي تهتم بموضوع مكافحة المخدرات مثل علوم الاتصال والإعلام والاجتماع والنفس والقانون والأمن.

(والحمد لله رب العالمين)

المراجع:

- (١) آمال كمال طه، دور الصحافة فى وضع أولويات اهتمام الشباب نحو القضايا القومية: دراسة تحليلية وميدانية، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ١٩٩٧.
- (٢) آمال كمال طه، تناول الدراما التليفزيونية لقضية تعاطي وإدمان المواد النفسية، المجلة الاجتماعية القومية، ٢٠٠٥
- (٣) آمال كمال طه، دور القرارات الدراسية والإعلام في تشكيل ثقافة المخدرات لدي الطلاب، المجلة القومية لتعاطي المخدرات، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، المجلد الرابع، العدد الثاني، يوليو ٢٠٠٧
- (٤) آمال كمال طه، دور وسائل الإعلام والاتصال في مواجهة الإدمان، ورقة مقدمة في المؤتمر السنوي الرابع. شركاء في مواجهة التعاطي والإدمان، القاهرة، المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ٢٠٠٧
- (٥) إبراهيم بن عبدالعزيز الدعيلج (١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م) ، إسهام (الكاريكاتير) الصحفي السعودي في تسليط الضوء على

المشكلات التعليمية والتربوية - دراسة تحليل مضمون ، بحث منشور على شبكة الإنترنت، في:

<http://www.al-jazirah.com/magazine/23032004/drash6.htm>

- (٦) أحمد النكلاوي، الإعلام المرئي " التلفزيون والفيديو والسينما " والوقاية من الجريمة. الندوة العلمية السادسة والثلاثون . الشباب والدور الإعلامي الوقائي - السعودية ، ١٩٩٤ ، ص ص ١٤ - ٤٢ .
- (٧) أحمد ريان عمر باريان، دور وسائل الإعلام في التثقيف الصحي للمرأة السعودية بمدينة الرياض ، دراسة ميدانية ، ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الملك سعود، ١٤٢٥
- (٨) أحمد عبدالله السعيد ، دراسة لبعض الجوانب النفسية لتعاطي الحشيش بمنطقة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام، الرياض. ١٤٠٨
- (٩) أحمد مطهر عقبات، طرق إنتاج برامج التوعية الإعلامية للوقاية من أضرار المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ٢٠٠٨ م
- (١٠) أديب خضور، دور الإعلام التربوي في مكافحة المخدرات : كيف يعالج الإعلام العربي مشكلة المخدرات ؟ دراسة ميدانية، دار الأيام للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، ١٩٩٩
- (١١) أسس ومعايير برامج حماية الشباب من المخدرات، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات <http://www.ncnc.org.sa/drugs/html/Medialprogram.aspx>
- (١٢) الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، دور البحث العلمي التطبيقي في تطوير الصناعة الإعلامية و توفير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل "تدريس الإعلام في

الجامعات السعودية " التي نظمها وزارة الثقافة والإعلام ووزارة
التعليم العالي الظهران - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 27-29
صفر ١٤٢٨هـ

(١٣) السيد بخيت، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث الاعلام البيئي،
بحث مرجعي مقدم للجنة الترقيات بجامعة القاهرة، ٢٠٠٢

(١٤) السيد بخيت ، الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة .. مراجعة
مسحية ونقدية لأبرز التيارات السائدة في الدراسات الصحفية ،
المجلة العربية للإعلام والاتصال ، الجمعية السعودية للإعلام
والاتصال، الرياض، العدد السادس ، نوفمبر ٢٠١٠م ، ص٥٧ -
١٧٠

(١٥) أماني السيد فهمي، الاتجاهات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في
الراديو والتلفزيون ، المجلة المصرية لبحوث الإعلام ، ع ٦ ، أكتوبر
ديسمبر ١٩٩٩

(١٦) أميرة سمير طه، دور المسلسلات العربية التلفزيونية في إدراك
الشباب المصري للمشكلات الاجتماعية، رسالة ماجستير، كلية
الإعلام، جامعة القاهرة، ٢٠٠١.

(١٧) بارعة حمزة شقير، تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون على
إدراك الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي، رسالة دكتوراه، كلية
الإعلام، جامعة القاهرة، ١٩٩٩.

(١٨) جيهان يسري حسين أبو العلا ، الاتجاهات الحديثة في دراسات
الصورة الذهنية لشعوب العالم الثالث في الدراما المرئية .مجلة عالم

الفكر، المجلد ٣٣ - العدد الأول (يوليه - سبتمبر) الكويت ،
٢٠٠٤ .

(١٩) حسن إبراهيم مكي، الاتصال الجماهيري كمصدر للمعلومات
الصحية في المجتمع الكويتي، مجلة كلية التربية ، جامعة
المنصورة، العدد ٣١ ، مايو ١٩٩٦، ص ص ١٦٦ - ١٩٨

(٢٠) حسن بن عايل أحمد يحيى ، رؤى حول التربية والإعلام وأدوار
المناهج لتنمية التفكير في مضامين الإعلام لتحقيق التربية
الإعلامية، ورقة عمل (حلقة نقاش) مقدمة للمؤتمر الدولي الأول
للتربية الإعلامية بالفترة من ١٤ - ١٧/٢/٢٨هـ

(٢١) حسن عماد مكاوي، ليلي حسين السيد ، الاتصال ونظرياته
المعاصرة ، ط ١ (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٨)

(٢٢) حسني محمد نصر، الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الصحافة
بالسلطة السياسية في العالم الثالث، مجلة كلية الآداب والعلوم
الاجتماعية جامعة السلطان قابوس. العدد الثاني. ٢٠٠٧م

(٢٣) حمود عبدالعزيز البدر، واقع الثقافة بين شباب الخليج العربي
ودور التربية والإعلام في إعادة بنائها. رسالة الخليج العربي -
السعودية ، س ١٢ ، ع ٣٩ ، ١٩٩١ ، ص ص ١١١ - ١٣٨ .

(٢٤) حنان حسن صالح الكسواني، دور الصحافة الأردنية اليومية في
التوعية الصحية: دراسة في تحليل المضمون، ماجستير، جامعة الشرق
الأوسط للدراسات، كلية العلوم الإنسانية، ٢٠٠٩

٢٥) حنان عبدالحليم رزق، دور بعض الوسائط التربوية في تنمية وتأصيل القيم الأخلاقية لدى الشباب في ظل ملامح النظام العالمي الجديد. مجلة كلية التربية بالمنصورة - مصر، ج ٤٨، ٢٠٠٢، ص ص ٧٩ - ١٥٦.

٢٦) حيدر إبراهيم علي، علم الاجتماع والواقع العربي : دراسة في الظواهر التي عالجه علم الاجتماع في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة. مجلة كلية الآداب - جامعة الإمارات، ع ٢، ١٩٨٦، ص ص ١٢٩ - ١٥٧.

٢٧) خالد أحمد العامودي؛ عبداللطيف ديبان العوفي، مصادر المعلومة للمعرفة الصحية (دراسة ميدانية لماهية المصادر الطبية وأثارها في الوعي الصحي في البيئة السعودية). مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية - السعودية، س ٩، ع ١١، ١٩٩٥، ص ص ١٨٩ - ٢٢٨.

٢٨) دراسة استطلاع رأي لتقييم أداء حملة (ثابت) - مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق الحملة الإعلامية الثامنة لمشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، مايو ٢٠٠٨

٢٩) دليل تشاركي إلى برامج منع تعاطي الشباب للمخدرات مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، فيينا، ٢٠٠٢
http://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_arabic.pdf

٣٠) دور الإعلام في الوقاية من الإدمان، إدارة البحوث والشؤون العلمية بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا
<http://anb.gov.ly>

(٣١) راجية أحمد قنديل ، دراسات الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ، المجلة المصرية لبحوث الإعلام ، العدد الرابع ، ديسمبر ١٩٩٨م ، ص ٢٤٥ - ٢٨٨

(٣٢) رحيمة الطيب عيساني، تأثير الفضائيات على القيم الاجتماعية للشباب الشباب الجزائري أنموذجاً، مؤتمر تقنيات الاتصال والتغير الاجتماعي، جامعة الملك سعود، قسم الإعلام، الرياض، ١٥-١٧ /٣/ ٢٠٠٩ م

(٣٣) زيد بن زايد أحمد الحارثي، إسهام الإعلام التربوي في تحقيق الأمن الفكري لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين، دراسة تكميلية لنيل درجة الماجستير، كلية التربية- جامعة أم القرى، ١٤٢٨ هـ / ١٤٢٩ هـ

(٣٤) ساعد العرابي الحارثي، أثر التلفاز في التوعية بأخطار تعاطي المخدرات وإدمانها. مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية - السعودية ، س ٩ ، ع ١٣ ، (١٩٩٦)، ص ص ١٤٥ - ٢٣٨.

(٣٥) سامي أحمد المنيس، دور الإعلام في مواجهة قضايا الشباب والتنمية. شؤون اجتماعية - الإمارات ، مج ١٢ ، ع ٤٦ ، ١٩٩٥ ، ص ص ١٥٣ - ١٦٣.

(٣٦) سليمان صالح، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث حرية الإعلام، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، سبتمبر ٢٠٠٤

- (٣٧) سهير الهواري ، التصدي لمشكلة إدمان المخدرات : دور التعليم والإعلام والمؤسسات الأخرى. تعليم الجماهير - تونس ، س ٢٣ ، ع ٤٣ ، (١٩٩٦) ، ص ص ٣٣ - ٥٦.
- (٣٨) سيف الإسلام بن سعود آل سعود ، ظاهرة تعاطي المخدرات بالمملكة العربية السعودية والبحرين؛ والكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، ١٤٠٨هـ
- (٣٩) شريف درويش، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث تصميم مواقع الصحف الإلكترونية، بحث مقدم لمؤتمر " صحافة الإنترنت في العالم العربي: الواقع والتحديات " والمنعقد بجامعة الشارقة في الفترة من ٢٢ - ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٥
- (٤٠) شيماء ذو الفقار زغيب، مناهج البحث والاستخدامات الإحصائية في الدراسات الإعلامية ، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٩
- (٤١) صابر حارص محمد، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث التأثير المتبادل بين الصحافة والرأي العام، بحث مرجعي قدم للجنة الترقيات بكلية الإعلام - جامعة القاهرة ، ديسمبر ٢٠٠١
- (٤٢) طه عبد العاطي نجم، الاتجاهات العالمية الحديثة في دراسات الإعلام وحقوق الإنسان، بحث مرجعي مقدم للجنة العلمية الدائمة للترقيات، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، العدد الخامس عشر، إبريل - يونيو ٢٠٠٢.

- (٤٣) طويق للخدمات الإعلامية؛ هيئة التحرير. الحرب الفاضلة : قصة نجاح المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات. عالم الكتب السعودية ، مج ١٤ ، ع ٤ ، ١٩٩٣ ، ص ص ٤٦٩ .
- (٤٤) عاطف العبد ، الإعلام والشباب - بيلوجرافية شارحة تحليلية مختارة للإنتاج الفكري العربي" بحث مقدم في ندوة الإعلام والشباب ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، ١٧ - ٢٠ يناير ١٩٨٣ م
- (٤٥) عبد الحلیم محمود السيد ، مشكلة المخدرات في الوطن العربي ، دراسة لدرجة انتشار المعلومات والخبرات بالمخدرات لدى الشباب العربي ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، ١٩٩٧
- (٤٦) عبد الحلیم محمود السيد ، ظاهرة المخدرات في المجتمع العربي: دليل دراسة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ١٩٩٩ م
- (٤٧) عبدالرحمن بن عبدالعزيز الماجد؛ عبدالفتاح إبراهيم محمود. هيئة التحرير. معالجة الصحافة اليومية الخليجية لقضايا الأمة الإسلامية. رسالة الخليج العربي - السعودية ، س ٢٨ ، ع ١٠٣ ، ٢٠٠٧ ، ص ص ١٤٩ - ١٥٦ .
- (٤٨) عبد الرحمن بن ناصر اللويح ، دور الإعلام الأمني في فعالية برامج الوقاية من أضرار المخدرات بالمدارس والمعاهد التعليمية ، ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ١٤٢٩
- (٤٩) عبد الرحيم أحمد سليمان درويش ، معالجة الأفلام السينمائية المصرية التي يعرضها التلفزيون للقضايا الاجتماعية وأثرها على الشباب ، رسالة دكتوراه ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، ٢٠٠٢ .

- ٥٠) عبد الله على يوسف النويس، دور الإعلام في التنمية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة: مع دراسة تحليلية لدور الصحافة في معالجة مشكلات التنمية في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٤، رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ١٩٨٩.
- ٥١) عبد الله محمد بو جلال، الإعلام والوعي الاجتماعي لدى الشباب الجزائري: دراسة على عينة من شباب المدارس الثانوية والجامعات، رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ١٩٨٩.
- ٥٢) عبدالمجيد سيد أحمد منصور، من أجل عمل تكاملي بين وسائل الإعلام وعلماء النفس من أجل رسالة إعلامية وقائية فعالة. الندوة العلمية السادسة والثلاثون . الشباب والدور الإعلامي الوقائي - السعودية ، ١٩٩٤، ص ص ٤٥ - ٧٨.
- ٥٣) عبدالوهاب عبدالحافظ الأشول ، عادل عز الدين، تقرير عن دور التلفزيون في رعاية شباب مصر ومساهماته في ذلك بالبرامج المتخصصة من خلال قنواته المختلفة. المؤتمر الدولي الأول (قضايا ومشكلات الإرشاد النفسي) - مصر ، مج ٢ ، ١٩٩٦ ، ص ص ٦٨٣ - ٧٠٣.
- ٥٤) عثمان عبدالراضي حافظ، مصادر معلومات طلاب المرحلة الثانوية عن مشكلة المخدرات ومتطلباتهم المعرفية عنها. المجلة التربوية - مصر ، ٨ ع ، ١ ج ، ١٩٩٣ ، ص ص ٩١ - ١١٣.

- ٥٥) عدلي سيد محمد رضا، تقويم أساليب تناول الجريمة في الصحافة والسينما والتلفزيون. دراسات تربوية واجتماعية - مصر، مج ١، ع ٢، (١٩٩٥)، ص ص ٩٧ - ١١٦.
- ٥٦) عدنان حسن محمود، دور قنوات التلفزيون الإقليمية في معالجة قضايا التنمية الاجتماعية في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ٢٠٠٣م.
- ٥٧) عزة عبد العزيز عبد اللاه عثمان، الجوهرة بنت فهد الزامل، اتجاهات الصحافة السعودية نحو الجمعيات الخيرية، بحث مقدم إلى الندوة الكبرى التابعة لمركز البحوث، جامعة الملك سعود، الرياض، فبراير ١٤٢٤هـ، مارس ٢٠٠٤
- ٥٨) علاء عبد المجيد يوسف الشامي، دور الاتصال المباشر والراديو والتلفزيون في نشر المعلومات الصحية العامة بين الشباب المصري، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ٢٠٠١.
- ٥٩) عمر بطيشه، تقرير حول دور الإعلام المسموع في معالجة قضايا الشباب. المؤتمر الدولي الأول (قضايا ومشكلات الإرشاد النفسي) - مصر، مج ٢، ١٩٩٦، ص ص ٧٠٥ - ٧٢٠.
- ٦٠) عويد سلطان المشعان، هيئة التحرير، التجربة الكويتية لمشروع "غراس" الإعلامي الوطني للوقاية من المخدرات. مجلة الإرشاد النفسي - مصر، س ٩، ع ١٣، ٢٠٠١، ص ص ٢٤١ - ٢٤٢.
- ٦١) فاطمة عبد الصمد دشتي؛ علي عاشور الجعفر، أثر البرامج التلفزيونية الفضائية في طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بدولة

- الكويت : دراسة استطلاعية. مجلة العلوم التربوية والنفسية -
البحرين ، مج ٥ ، ع ٢ ، ٢٠٠٤ ، ص ص ١٣٠ - ١٦٦ .
- (٦٢) فرغلي جاد أحمد ، دور بعض المؤسسات التربوية في مواجهة خطر
المخدرات. المجلة التربوية - مصر ، ع ١٠ ، ج ١ ، ١٩٩٥ ، ص ص
١٨٧ - ٢١٦ .
- (٦٣) فوزي عزت علي ، الآثار المجتمعية في التوعية الإعلامية بمخاطر
تعاطي وإدمان المخدرات ، الندوة العلمية (المخدرات والأمن
الاجتماعي) ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ .
- (٦٤) كاميليا محمود جمال الدين أحمد ، دور الأغنية التربوية الهادفة التي
تبث من خلال وسائل الإعلام في وقاية النشء من مخاطر الإدمان ،
المؤتمر العلمي لكلية التربية الموسيقية - جامعة حلوان ، ٢٠٠١ .
- (٦٥) ماجد عبد الله بن عبيد ، دور القنوات التلفزيونية الفضائية في
تكوين الوعي بظاهرة الإدمان عند الشباب السعودي ، رسالة
دكتوراه من قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة عين شمس ، ٢٠٠٤ .
- (٦٦) ماهر إسماعيل صبري محمد . فعالية الحوار الدرامي في تعديل
الأفكار الخاطئة عن الإدمان والمخدرات لدى طلاب المرحلة الثانوية :
دراسة تجريبية. المؤتمر العلمي الثالث (مناهج العلوم للقرن الحادي
والعشرين رؤية مستقبلية) - مصر ، مج ١ (١٩٩٩) ، ص ص ٤٢٥
- ٤٤٩ .
- (٦٧) مبادرة الشبكة العالمية للشباب ، مكتب الأمم المتحدة لمراقبة
المخدرات ومنع الجريمة ،

http://www.unodc.org/pdf/youthnet/banff_vision_arb.pdf

- ٦٨) محمد بن سعود البشر، قصور النظرية في الدراسات الإعلامية، بحث منشور في المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد ٨٣، صيف ٢٠٠٣ م.
- ٦٩) محمد بن شحات الخطيب، دور المدرسة في التربية الإعلامية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، (وعي ومهارة اختيار) المنعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض الرياض، ١٤ - ١٧/٢/١٤٢٨ هـ (٤ - ٧/٣/٢٠٠٧ م
- ٧٠) محمد عبدالحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية ط٢ (القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٤)
- ٧١) محمد فتحي عيد، الإنترنت ودوره في انتشار المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، ٢٠٠٣.
- ٧٢) محمد نبيل طلب، الاتجاهات الحديثة في دراسات صورة المرأة في الدراما التلفزيونية، ٢٠٠٢ متاح في :
http://www.arabwomanmedia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=73
- ٧٣) محمود أحمد محمود مزيد، الاتجاهات الحديثة في بحوث علاقة الطفل بالإعلانات التلفزيونية، بحث مرجعي للترقية، جامعة حلوان، القاهرة، يوليو ٢٠٠٣ م
- ٧٤) محمود علم الدين؛ محمود بن عبدالله العبري، الأبعاد الأخلاقية والثقافية والاجتماعية للمضامين الإعلامية الموجهة للأطفال والشباب. تواصل - عمان، ٢٠٠٥، ص ٥٤ - ٦١.

- ٧٥) محمود عبد الرؤوف كامل ، اتجاهات بحوث الصحافة والإعلام في أمريكا - دراسة تحليلية مقارنة استبصارية لدوريتي الصحافة والإعلام الأمريكية والمجلة المصرية لبحوث الإعلام ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الرابع لأكاديمية أخبار اليوم، القاهرة، ٢٥- ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٧ .
- ٧٦) محمود يوسف مصطفى عبده، دور قادة الرأي الدينين في معالجة قضايا الشباب: دراسة في الريف المصري، رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ١٩٨٧.
- ٧٧) مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونفيم" ، (المرأة العربية والإعلام : دراسة تحليلية للبحوث الصادرة بين ١٩٩٥ - ٢٠٠٥)
- ٧٨) مصطفى مصمودي، استعمال التقنيات الحديثة في تعزيز الخير العربي المعاصر ومؤسساته، مؤتمر الخير العربي الثالث، الأمانة العامة لمؤتمر الخير العربي، لبنان، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان ٢٢ - ٢٤ يونيو / حزيران ٢٠٠٢.
- ٧٩) مها الطرابيشي ، الاتجاهات العالمية الحديثة في بحوث ودراسات الرأي العام، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد الخامس، العدد الأول - يناير / يونيه ٢٠٠٤م ، ص ٣ - ٩٠ .
- ٨٠) ناصر بن سعيد بن نصيب الغامدي ، تعرض الجمهور السعودي للبرامج الصحية في القنوات الفضائية العربية والإشباع المتحققة منها، ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الملك سعود، ١٤٢٧هـ .

٨١) نايف محمد المرواني، الإدمان والمدمنون، دراسة نفسية اجتماعية. المملكة العربية السعودية، ٤١٢هـ .

٨٢) نجوى كامل ، بحوث الصحافة النسائية في مصر والعالم ، المجلة المصرية لبحوث الإعلام ، العدد الرابع ، ديسمبر ١٩٩٨م، ص٢٨٩-٣١٧ .

٨٣) وسام أحمد محمد نصر، دور حملات التوعية في الراديو والتلفزيون في التثقيف الصحي للمرأة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ٢٠٠٦.

٨٤) وليد وادي النيل مسعد حجازي، العوامل الوسيطة المؤثرة في وضع أجندة المراهقين تجاه القضايا الداخلية المقدمة بوسائل الإعلام المحلية، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، ٢٠٠٣م .

- 85) Cooper, R. Potter, W. J., & Dupagne, M. (1994). A status report on methods used in mass communication media research. *Journalism Educator*, 48(4), 54-61.
- 86) Kamhawi, Rasha and David Weaver (2003). Mass communication research trends from 1980 to 1999. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 80(1): 7-27.
- 87) Kim, ST, Weaver, D.) 2002(, Communication research about the internet: a thematic meta-analysis, *New Media & Society*, Vol. 4, No. 4, 518-538.
- 88) Ramez Maluf, Arab News: Perspectives on Culture and Identity, *European Journal of Communication*, 2007, 22:229.
- 89) Thomas Gould, Online Communication Research in 33 Mass Communication Journals, 1993-2003, In: Web

Journal of Mass Communication Research, [WJMCR 7:2
March 2004] online:
<http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol07/7-2a.html>.
accessed Jan 3, 2011.